

DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2411-118X-2021-1-72-79>

Развитие правового обеспечения личной безопасности обучаемых в образовательных организациях высшего образования США

Г. В. Федулов

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Development of Legal Provision of Personal Security of Students in Educational Institutions of Higher Education in the United States

G. V. Fedulov

Post-Graduate Student of the Department of Civil Legal Disciplines of the PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: fedulov.gv@rea.ru

Аннотация

В работе приведены результаты исследования основных общих особенностей развития правового обеспечения личной безопасности обучающихся и выпускников, в том числе постдоков, американских университетов и колледжей в условиях распространения коронавирусной инфекции, усугубляющих финансово-экономический кризис глобального масштаба, а также негативно влияющих на неприкосновенность студентов, вынужденно находящихся на удаленном обучении в университетских кампусах. Предметом исследования послужили отношения, возникающие в процессе реализации прежде всего гражданско-правовых и отчасти административно- и уголовно-правовых отношений между администрацией и преподавателями университетов и колледжей, с одной стороны, и студентами – с другой, а также между студентами при межличностном общении, в процессе которого возникают ситуации противоправного характера, требующие разрешения в первую очередь посредством использования гражданско-правовых методов и средств профилактики и противодействия для обеспечения личной безопасности субъектов образовательной деятельности. В процессе проведения исследования были использованы логический, аналитический, историко-правовой, эмпирический, метод стратегического управления, инструментальный и другие методы познания объективной реальности в рассматриваемой юридической области. Научную новизну исследования составили новационные подходы к правовому обеспечению личной безопасности студентов (выпускников) вузов США, результатами которых явились следующие основные выводы, в соответствии с которыми, во-первых, сложившееся негативное положение дел в отношении обучающихся, в том числе аспирантов PhD, а также постдоков и ассистентов профессоров, может быть исправлено посредством пересмотра законодательной политики в области грантового обеспечения, позволяющего поощрять увеличение числа научно-образовательных благотворительных фондов (сделать это действительно выгодным и для государства, и для бизнес-сообщества), имеющих существенные финансовые возможности, и тем самым расширить возможности финансовой поддержки указанной категории лиц за счет заключаемых с ними наряду с трудовыми договорами договоров гражданско-правового характера на проведение научных исследований, а также осуществление ими учебной и учебно-методической деятельности; во-вторых, в современном обществе нет места такого рода правилам, которые установлены на сегодняшний день действующей редакцией Раздела IX Свода законов США. В свою очередь университеты должны и далее самостоятельно поддерживать в своих стенах должный порядок и дисциплину исходя из гражданско-правовых норм деликтного и договорного права (что более всего, по нашему мнению, подходит именно для гражданско-правовых методов обеспечения личной безопасности студентов и иных непосредственных участников образовательного процесса), а также при необходимости с помощью административного и уголовного законодательства, которое, как известно, автоматически прекращают действие гражданско-правовых норм, если происходят соответствующие случаи исключительного характера, тре-

бующие прямого вмешательства правоохранительных органов государства. Такой режим позволил бы применять разные подходы, соответствующие многообразию имеющихся социальных и правовых институтов. Тем не менее до тех пор пока правительство Соединенных Штатов будет обеспечивать соблюдение регламентов Раздела IX Свода законов США, только четко сформулированные правила будут способствовать обеспечению личной безопасности студентов и других участников образовательной деятельности, защищать надлежащие для исполнения внутриуниверситетские управленческие процедуры и свободу слова и университетскую культуру в целом, которые приносятся ими в жертву, из-за фактического «безумия» молодых людей – студентов и некоего, имеющего нередко политический окрас, пыла вузовских администраторов среднего уровня.

Ключевые слова: юриспруденция, право, гражданский, образование, безопасность, договор, риск, организация, среда, сфера, деятельность, кризис, пандемия, студент, выпускник, постдок, университет, колледж, противодействие, посягательство, COVID-19.

Abstract

The paper presents the results of a study of the main general features of the development of legal support for the personal safety of students and graduates, including postdocs, American universities and colleges in the current conditions of the spread of coronavirus infection, which exacerbate the financial and economic crisis on a global scale, as well as negatively affecting the integrity of students who are forced to study remotely on university campuses. The subject of the study was the relations that arise in the process of implementing primarily civil law, as well as, in part, administrative- and criminal law relations between the administration and teachers of universities and colleges on the one hand and students on the other, as well as between students in interpersonal communication, in the process of which situations of an illegal nature arise that require resolution primarily through the use of civil law methods and means of prevention and counteraction to ensure the personal safety of subjects of educational activity. In the process of conducting the study, logical, analytical, historical and legal, empirical, strategic management, instrumental and other basic methods of cognition of objective reality in the legal field under consideration were used. The scientific novelty of the study was made up of innovative approaches to the legal provision of personal security of students (graduates) of US universities, the results of which were the following main conclusions, according to which, first, the current negative state of affairs in relation to students, including PhD students and postdocs and assistant professors, can be corrected through the revision of legislative policy for grant support, allowing you to promote an increase in the number of scientific-educational charities (to make it really profitable for the state and for the business community) who have substantial financial capabilities, and thereby expand the possibilities for financial support of this category of persons due to be concluded with them, along with employment agreements, contracts of civil nature for scientific research, as well as the implementation of their educational and methodological activities and, secondly, in modern society there is no place at all for such rules, which are established today by the current version of Title IX of the Code of Laws of the United States. In turn, universities should continue to independently maintain proper order within their walls and discipline themselves by civil law methods - general rules of tort and contract law (which, in our opinion, is most suitable for civil law methods of ensuring the personal safety of students and other direct participants in the educational process), as well as, if necessary, administrative and criminal legislation, respectively, which are known to automatically terminate civil law norms if there are relevant cases of an exceptional nature that require direct intervention by law enforcement agencies of the state. Such a regime would allow different approaches to be applied, corresponding to the diversity of existing social and legal institutions. And yet, as long as the United States Government enforces the regulations of Title IX of the United States Code of Laws, only clear and well-defined rules will help ensure the personal safety of students and other participants in educational activities, protect proper intra-university management procedures and freedom of speech from the university culture that they sacrifice because of the actual «insanity» of young people – students and a certain fervor of middle-level university administrators, which often has a political connotation.

Keywords: jurisprudence, law, civil, education, security, contract, risk, organization, environment, scope, activity, crisis, pandemic, student, graduate, postdoc, university, college, counteraction, encroachment, COVID-19.

Новые, необычные для нашего поколения условия, в которых оказалось все мировое сообщество, характеризующиеся неблагоприятной финансово-экономической ситуацией, активно развивающейся на фоне пандемических явлений, вызванных распространением коронавирусной

инфекции COVID-19, приводят не только к заражению большого числа людей, но и росту числа противоправных деяний, совершаемых в том числе в молодежной среде. В сложившихся условиях возникает объективная необходимость выработки новационных методов правового обеспечения

Список литературы

1. *Мошкова Д. М., Лозовский Д. Л.* Правовое регулирование обеспечения безопасности образовательного процесса в организациях высшего образования // *Административное право и процесс.* – 2015. – № 7. – С. 58–60.
2. *Олейник О. В., Уткина О. Л.* Процесс заимствования с когнитивной точки зрения (на материале немецких и английских СМИ) // *Филологические науки. Вопросы теории и практики.* – 2019. – Т. 12. – № 5. – С. 315–319.
3. *Hudson M.* Are Students a Class? // *CounterPunch*, 2017. – June 2. – URL: <http://www.counterpunch.org/2017/06/02/are-students-a-class/> (дата обращения: 31.01.2021).
4. *Hunt B.* The Western Status Quo Political System Is Collapsing Into 'Something Else' // *Rssing.* – 2017. – June 1. – URL: https://chromobacteriae69.rssing.com/chan-67772363/all_p140.html (дата обращения: 31.01.2021).
5. *Kowarski I.* How Long Does It Take to Get a Ph.D. Degree? // *US News.* – 2019. – Aug. 12. – URL: <https://www.usnews.com/education/best-graduate-schools/articles/2019-08-12/how-long-does-it-take-to-get-a-phd-degree-and-should-you-get-one/> (дата обращения: 31.01.2021).
6. *McGinnis J. O.* Why Universities Need the New Title IX Rules // *Law & Liberty.* – 2020. – May 21. – URL: <https://lawliberty.org/why-universities-need-the-new-title-ix-rules/> (дата обращения: 31.01.2021).
7. *Overrated: PhDs* // *StandPoint.* – 2019. – June 26. – URL: <https://standpointmag.co.uk/overrated-phds/> (дата обращения: 31.01.2021).